

РОЛЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© 2026 *Е. В. Сипачева*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье представлен опыт применения практико-ориентированного подхода в подготовке будущих педагогов дошкольных образовательных организаций с использованием дистанционных образовательных технологий на примере дисциплины «Активные методы обучения и воспитания дошкольников» в Донецком государственном университете. На основе анализа учебного процесса доказывается, что гибридный формат (очный с использованием дистанционных образовательных технологий) не уступает по эффективности традиционному очному обучению. Показано, как аналитические, проблемные и исследовательские задания, реализуемые через ресурсы социальной сети «ВКонтакте», способствуют развитию профессионального мышления и формированию практических умений у будущих воспитателей.

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, дошкольное образование, активные методы обучения, дистанционные образовательные технологии, студенты.

Введение. Современная система дошкольного образования претерпевает значительные изменения, связанные с обновлением образовательных стандартов, внедрением федеральной образовательной программы дошкольного образования и повышением требований к профессиональной компетентности педагогов. Это придаёт особую актуальность вопросу качественной подготовки будущих воспитателей, способных не только усваивать теоретические знания, но и эффективно применять их в практической деятельности в условиях цифровизации образования. Однако традиционная подготовка будущих воспитателей в организациях высшего образования носит преимущественно теоретический характер, что снижает их готовность к реальной педагогической деятельности.

Практико-ориентированный подход к подготовке будущих педагогов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) представляет собой систему обучения, при которой теоретические знания тесно интегрированы с практической деятельностью, позволяющая будущим специалистам уже в процессе обучения приобретать опыт решения реальных педагогических задач, с которыми они столкнутся в профессиональной деятельности.

Как отмечает А. Ю. Смирнов, ключевой причиной недостаточной профессиональной компетентности и низкой конкурентоспособности выпускников выступает дефицит практического опыта решения задач, соответствующих их будущей профессиональной деятельности. Исследователь подчеркивает, что для преодоления данного дисбаланса и обеспечения эффективного профессионального развития студентов необходимо реализовывать практико-ориентированный подход в процессе изучения профессиональных модулей [8].

Е. А. Пилипенко, А. Д. Закирзянова подчеркивают, что использование методов моделирования профессиональной деятельности в подготовке воспитателей позволяет эффективно сформировать необходимый комплекс профессиональных умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение трудовых функций в контексте современных требований системы дошкольного образования [6].

Исследования Н.В. Бужинской, Д. М. Гребневой, Е. А. Кокшаровой подтверждают целесообразность вовлечения студентов в самостоятельную или частично самостоятельную организацию образовательных мероприятий. По их мнению, это способствует эффективному формированию профессиональных компетенций будущих педагогов [1].

Анализ зарубежного опыта, проведенный Т. В. Емельяновой, выявил эффективность практико-ориентированных моделей образования – модель обучения на основе реальных проблем (PBL); модель обучения на базе опыта (EBLS); матричная модель сознательной компетентности; модель обучения на рабочем месте (WBL); модель обучения на базе проектов. Их применение позитивно влияет на развитие профессионального мастерства и личностных качеств обучающихся [2].

В Донецком государственном университете обучение студентов осуществляется в гибридном формате в условиях широкого применения дистанционных образовательных технологий. Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [6]. Это ставит перед педагогами задачу по поиску адекватных методов обучения, что согласуется с позицией И.А. Кудрейко, которая указывает, что «сетевое взаимодействие педагога с обучающимися требует от него расширения комплекса используемых методов и принципов обучения» [3, с. 171]. При этом в академической среде до сих пор сохраняется скептическое отношение к возможностям дистанционного формата в формировании практических умений, что обуславливает необходимость поиска и апробации эффективных моделей. Данное исследование призвано внести вклад в решение этой проблемы.

Цель статьи – на примере дисциплины «Активные методы обучения и воспитания дошкольников» обобщить опыт внедрения практико-ориентированного подхода в подготовку будущих педагогов ДОО с использованием дистанционных образовательных технологий и доказать, что данный формат обучения по своей эффективности не уступает традиционному очному.

Основная часть. Особое значение практико-ориентированный подход приобретает при изучении дисциплины «Активные методы обучения и воспитания дошкольников», так как эффективное применение таких методов требует не только их теоретического понимания, но и практического освоения. Опишем опыт работы преподавателей Донецкого государственного университета по реализации данной дисциплины при подготовке студентов очной и заочной формы обучения Института педагогики направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (Профиль: Педагогика и методика дошкольного образования). Цель дисциплины «Активные методы обучения и воспитания дошкольников» – формирование у студентов научных знаний об активных методах обучения и воспитания, об использовании активных методов и форм работы в воспитательно-образовательном процессе дошкольной образовательной организации (с детьми, родителями и воспитателями). В контексте подготовки будущих педагогов ДОО это означает, что студенты должны не только знать теорию активного обучения, но и уметь проектировать занятия с их использованием; обучение должно строиться на решении реальных педагогических задач, с которыми воспитатели сталкиваются в детском саду. Важную роль в этом процессе играет рефлексия – анализ собственных действий и их результатов.

В рамках реализации дисциплины «Активные методы обучения и воспитания дошкольников» с использованием дистанционных образовательных технологий

эффективно применяются ресурсы социальной сети ВКонтакте (VK-беседы, VK-звонки, VK-доска), обеспечивающие интерактивное взаимодействие и оперативную консультационную поддержку студентов. Лекционные занятия организуются в формате диалога, где студенты активно включаются в обсуждение теоретических вопросов, задают уточняющие вопросы и формулируют собственные суждения. Практические задания организуются гибридно: их непосредственное выполнение происходит в офлайн-формате, а этап осмысления и анализа результатов (рефлексия) перенесен в онлайн-среду. Это позволяет сочетать преимущества живого взаимодействия при выполнении задачи с гибкостью и возможностью структурированного обсуждения в цифровом пространстве.

Практико-ориентированный подход в обучении студентов с применением дистанционных образовательных технологий реализуется через различные виды заданий, каждое из которых направлено на формирование определенных профессиональных компетенций. Аналитические задания, такие как анализ научных позиций классиков педагогики или оценка практического опыта работающих воспитателей, развивают у студентов критическое мышление и умение работать с информацией. Эти задания требуют от будущих педагогов не просто ознакомления с материалами, но и их осмысления, сравнения различных точек зрения и формулирования собственных выводов. Так в ходе практической работы «Анализ научных позиций авторов в контексте активного обучения» студенты анализируют научные труды и обосновывают собственную точку зрения. Студенты изучают труды классиков педагогики (Я.Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци) и выявляют, как их идеи соотносятся с современными активными методами обучения. Это формирует критическое мышление и способность аргументированно отстаивать свою позицию. На семинаре-практикуме «Характеристика методов активного обучения в дошкольном образовании» будущие педагоги не просто изучают методы активного обучения, но и разрабатывают собственные варианты их применения в дошкольном образовании. В ходе практической работы «Анализ применения активных методов обучения в практике дошкольного образования» будущие воспитатели изучают реальные примеры использования активных методов обучения в ДОО через сообщения в специализированной на дошкольном образовании группе ВКонтакте «Растим личность» https://vk.com/rastim_lichnost и оценивают их эффективность.

Эффективность использования дистанционных образовательных технологий подтверждается активной учебной деятельностью студентов, построенной на принципах проблемного обучения. Будущие педагоги успешно овладевают профессиональными компетенциями через решение практико-ориентированных задач. Методы проблемного обучения, теоретической основой которых является концепция М.И. Махмутова, выступают в качестве инструмента реализации практико-ориентированного подхода [5]. Их суть заключается в том, что знания не даются студентам в готовом виде, а приобретаются ими в процессе решения специально созданных проблемных ситуаций. В подготовке будущих педагогов ДОО это реализуется через разработку и анализ конкретных педагогических ситуаций, требующих от будущих воспитателей не простого воспроизведения информации, а творческого поиска решений. Например, при изучении методов активизации познавательной деятельности дошкольников студентам предлагается разработать проблемные ситуации, которые стимулировали бы речевое развитие детей, что формирует умение видеть педагогические проблемы и находить пути их решения. Акцент делается на самостоятельной работе студентов – они не просто выполняют задания по шаблону, а ищут оригинальные методические решения. Так, при

побуждении воспитанников ДОО к сравнению, сопоставлению и противопоставлению, Полина Ш. предложила использовать проблемную ситуацию «Два вида транспорта». Цель использования данной ситуации: речевое развитие детей через сравнение видов транспорта по различным параметрам (внешний вид, качества, удобство), сопоставление их характеристик, выявление различий и сходств. В рамках исследования Валерией В. была разработана проблемная ситуация «Зима и Лето», нацеленная на развитие навыков сравнения и сопоставления у дошкольников. Она предполагала визуальную демонстрацию контрастных пейзажей (зимнего и летнего) с последующей организацией групповой дискуссии о сходствах и различиях сезонов, что стимулировало речевую активность и актуализацию личного опыта детей.

Еще одной важной теоретической основой практико-ориентированного подхода является концепция исследовательского обучения, разработанная А.И. Савенковым [7]. Этот подход предполагает, что обучающиеся осваивают знания через собственные исследования, что особенно важно в дошкольной педагогике, где многие методы требуют творческого подхода и индивидуальной адаптации к конкретным условиям. В условиях применения дистанционных образовательных технологий подготовка будущих педагогов реализуется через задания, требующие самостоятельной разработки методических материалов, таких как задания для активизации учебно-исследовательской деятельности дошкольников или проекты занятий с использованием различных активных методов. Например, целью одной из практических работ является формирование умений проектировать задания для развития исследовательских умений у дошкольников, закрепление знаний о методах активизации познавательной деятельности, развитие профессионального творчества в создании дидактических материалов. Например, целью одной из практических работ является формирование умений проектировать задания для развития исследовательских умений у дошкольников, закрепление знаний о методах активизации познавательной деятельности, развитие профессионального творчества в создании дидактических материалов. Выполнение таких заданий в дистанционном формате не только формирует методические умения, но и развивает творческое мышление, позволяя будущим педагогам осваивать цифровые инструменты для создания образовательного контента. Так, в ходе семинара-практикума «Применение методов активизации учебно-исследовательской деятельности дошкольников (по А.И. Савенкову)» будущие педагоги учатся не просто использовать готовые методики, но и адаптировать их под условия работы в ДОО. Студентами был разработан практический инструментарий, включающий, в частности:

– задание с алгоритмическим усложнением (автор Вероника Щ.), где переход от инструкции «Возьми красный мячик» к «Возьми мячик, но не красный» формирует у детей раннего возраста операции анализа и отрицания;

– проблемный вопрос-провокацию (автор Александра Х.), как, например, «Когда наши любимые вещи могут стать опасными?», служащий старшим дошкольникам стимулом для генерации гипотез.

Выполнение в цифровой образовательной среде таких задач как разработка проблемных ситуаций для дошкольников, создание контрольно-измерительных материалов или проектирование занятий с использованием активных методов требует от студентов творческого подхода и умения применять теоретические знания на практике. Контрольно-измерительные материалы проектируются студентами, верифицируются другими студентами, и размещаются в онлайн-среде для открытого доступа. В процессе выполнения таких заданий будущие педагоги не только осваивают конкретные методики, но и развивают профессиональное мышление, учатся видеть взаимосвязи между различными аспектами образовательного процесса.

Семинары-практикумы, которые проводятся с применением дистанционных образовательных технологий в беседе ВК, ориентированы на самостоятельную подготовку студентов с последующим представлением и защитой аргументированной позиции в ходе онлайн-дискуссий. Это способствует развитию критического мышления и навыков ведения профессиональной коммуникации в цифровой среде. Например, в ходе семинара-практикума «Дискуссия как метод формирования традиционных ценностей» студенты отрабатывают навыки организации дискуссионной деятельности с опорой на традиционные российские ценности, развивают умение вести профессиональный диалог и аргументировать свою точку зрения. Так, в ходе дискуссии «Детское одиночество: норма или тревожный сигнал?» студенты обсуждают, как соотносится одиночество с ценностью «коллективизм», как осуществить диагностику и как воспитатель может помочь ребенку в ситуации вынужденного одиночества.

Важное место в практической подготовке занимают игровые и интерактивные методы, адаптированные для онлайн-среды. Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольников, будущие воспитатели должны не только понимать ее значение, но и уметь эффективно организовывать игровую деятельность, в том числе с использованием цифровых инструментов. Так, в дистанционном формате применялись онлайн-ролевые игры, в которых студенты моделировали педагогические ситуации, а также проводились структурированные дискуссии и мозговые штурмы с использованием интерактивных досок. Например, был сделан SWOT-анализ применения метода проектов в ДОО. Студенты работали совместно на ВК-доске <https://board.vk.com/?uid=4f2092b9-a6e9-44a5-91a2-651a8dfa40ed> и пришли к выводу, что метод проектов является высокоэффективным инструментом для современной ДОО, но его успешное применение требует от педагогического коллектива высокой квалификации, гибкости и поддержки со стороны администрации и родителей. Чтобы минимизировать риски, важно начинать с небольших краткосрочных проектов и обеспечивать методическое сопровождение воспитателей. Такой опыт помогает будущим педагогам глубже понять детскую психологию, развивает навыки гибкого профессионального диалога и аргументации в условиях, имитирующих современные цифровые форматы коммуникации.

Эффективность внедрения практико-ориентированного подхода к обучению будущих педагогов ДОО с использованием дистанционных образовательных технологий подтверждается результатами наших исследований. Для оценки эффективности его реализации в 2024/2025 учебном году было проведено исследование среди студентов Института педагогики Донецкого государственного университета, изучающих дисциплину «Активные методы обучения и воспитания дошкольников». Методы исследования: анкетирование (оценка уровня уверенности в применении активных методов обучения до и после изучения дисциплины); экспертная оценка выполненных работ преподавателями; сравнительный анализ качества методических разработок в начале и конце семестра. Результаты показали, что гибридный формат, сочетающий очное взаимодействие с цифровыми инструментами, не только не снизил, но и существенно повысил практическую отдачу от обучения. Так, у 78 % студентов отмечается значительный рост уверенности в применении активных методов, при этом 90 % будущих педагогов особо отметили в анкетах, что именно рефлексия в онлайн-среде (обсуждения в ВК-беседах, совместная работа на интерактивной доске и др.) позволила им глубже осмыслить и качественно проанализировать свой практический опыт. Экспертная оценка выполненных работ также зафиксировала качественный рост методических разработок студентов к концу семестра: проекты занятий стали более детализированными и педагогически обоснованными, а разработанные проблемные

ситуации – более жизненными и ориентированными на реальные нужды ДОО. Важно отметить, что студенты высоко оценивают значение практико-ориентированных заданий. В частности, они указывают на то, что такие задания помогают лучше понять применение теоретических знаний в реальной работе с детьми.

Заключение. Таким образом, применение практико-ориентированного подхода в обучении будущих педагогов ДОО представляет собой эффективную систему, которая позволяет будущим специалистам не только приобретать необходимые знания, но и развивать умения и навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности. Проведенное исследование на примере дисциплины «Активные методы обучения и воспитания дошкольников» наглядно демонстрирует, что целенаправленное внедрение дистанционных технологий в очный и заочный формат обучения создает обогащенную образовательную среду, где цифровые инструменты выступают катализатором практико-ориентированной деятельности, обеспечивая овладение студентами профессиональных компетенций на уровне, сопоставимом или превосходящем традиционный очный формат без использования таких технологий.

Следовательно, интеграция теоретического обучения с практической деятельностью через активные методы и современные цифровые инструменты создает прочные условия для подготовки компетентных специалистов, готовых к решению сложных педагогических задач. Дальнейшее развитие этого подхода открывает перспективы для новых исследований, направленных на разработку критериев оценки эффективности гибридной среды обучения и создание тиражируемых моделей интеграции цифровых инструментов в практико-ориентированную подготовку педагогов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бужинская Н. В. Практико-ориентированный подход к профессиональной подготовке будущих учителей в условиях цифровой трансформации образования / Н. В. Бужинская, Д. М. Гребнева, Е. А. Кокшарова. // Современные проблемы науки и образования. – 2023. – № 4. – С. 21. DOI: 10.17513/spno.32762
2. Емельянова Т. В. Зарубежный опыт профессиональной подготовки кадров на основе практикоориентированного подхода / Т. В. Емельянова // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2020. – Т. 1, № 6(72). – С. 137-151.
3. Кудрейко И. А. Реализация принципов обучения в трехмерном виртуальном образовательном пространстве / И. А. Кудрейко // Современный учитель: профессиональная компетентность и социальная значимость: Материалы III Международной научно-практической конференции, Донецк, 27 июня 2024 года. – Донецк: ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», 2024. – С. 170-173.
4. Махмутов М.И. Избранные труды: В 7 т. / М.И. Махмутов. – Казань: Магариф-Вақыт, 2016. – Т. 1: Проблемное обучение: Основные вопросы теории / Сост. Д.М. Шакирова. – 423 с.
5. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.08.2025) // Система Гарант : [сайт]. – URL: <https://ivo.garant.ru/#/document/70291362/> (дата обращения: 15.08.2025).
6. Пилипенко Е. А. Ситуационная задача как технология подготовки будущего воспитателя к профессиональной деятельности / Е. А. Пилипенко, А. Д. Закирзянова // Наука и образование: проблемы, идеи, инновации. – 2020. – № 4(28). – С. 20-23.
7. Савенков А. И. Философия деятельностного подхода в современном образовании / А. И. Савенков, Р. Р. Карнеев. – DOI 10.54398/1818-510X.2024.81.4.018// Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2024. – № 4(81). – С. 188-200.
8. Смирнов А. Ю. Формирование профессиональных и социальных компетенций студентов посредством использования практико-ориентированных подходов к процессу обучения профессиональных модулей / А. Ю. Смирнов // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития : Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 16 августа 2019 года / Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары : Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2019. – С. 62-64.

REFERENCES

1. Buzhinskaya, N.V., Grebneva, D.M. & Koksharova, E.A. (2023) [Practice-oriented approach to the professional training of future teachers in the context of digital transformation of education]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya = Modern Problems of Science and Education*. 4, 21, doi: 10.17513/spno.32762. (In Russian).
2. Emelyanova, T.V. (2020) [Foreign experience of professional training of personnel based on a practice-oriented approach]. *Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika = Domestic and Foreign Pedagogy*. 1 (6(72)), 137-151. (In Russian).
3. Kudreiko, I.A. (2024) [Implementation of learning principles in a three-dimensional virtual educational space]. In: *Sovremennyy uchitel': professional'naya kompetentnost' i sotsial'naya znachimost' = Modern teacher: professional competence and social significance: Proceeding of III International Scientific and Practical Conference, Donetsk, 27 June 2024*. Donetsk: Donetsk State University, pp. 170-173. (In Russian).
4. Makhmutov, M.I. (2016) *Selected works: In 7 vols. Vol. 1: Problem-based learning: Main questions of theory*. Shakirova, D.M. (comp.). Kazan: Magarif-Vakyt. 423 p. (In Russian).
5. Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 (as amended on August 31, 2025) *On Education in the Russian Federation*. Retrieved from: <https://ivo.garant.ru/#/document/70291362/> (date of application: 15.08.2025). (In Russian).
6. Pilipenko, E.A. & Zakirzyanova, A.D. (2020) [Situational task as a technology for preparing future educators for professional activity]. *Nauka i obrazovanie: problemy, idei, innovatsii = Science and Education: Problems, Ideas, Innovations*. 4(28), 20-23. (In Russian).
7. Savenkov, A.I. & Karneev, R.R. (2024) [Philosophy of the activity approach in modern education]. *Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kul'tura = Caspian Region: Politics, Economics, Culture*. 4(81), 188-200, doi: 10.54398/1818-510X.2024.81.4.018. (In Russian).
8. Smirnov, A.Yu. (2019) [Formation of professional and social competencies of students through the use of practice-oriented approaches to the learning process of professional modules]. In: Shirokov, O.N. et al. (eds.) *Nauka, obrazovanie, obshchestvo: tendentsii i perspektivy razvitiya = Science, education, society: trends and development prospects: Proceeding of XV International Scientific and Practical Conference, Cheboksary, August 16, 2019*. Cheboksary: Center for Scientific Cooperation "Interaktiv Plus", pp. 62-64. (In Russian).

THE ROLE OF DISTANCE TECHNOLOGIES IN PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF FUTURE PRESCHOOL EDUCATORS

E. V. Sipacheva

The article presents the experience of implementing a practice-oriented approach in the training of future preschool teachers using distance learning technologies, using the discipline "Active Methods of Teaching and Educating Preschoolers" at Donetsk State University as an example. Based on the analysis of the educational process, it is proven that the hybrid format (in-person learning utilizing distance educational technologies) is not inferior in effectiveness to traditional in-person learning. The article demonstrates how analytical, problem-based, and research assignments, conducted through the resources of the "VKontakte" social network, contribute to the development of professional thinking and the formation of practical skills in future educators.

Key words: practice-oriented approach, preschool education, active learning methods, distance learning technologies, students.

Поступила в редакцию 23.01.2026 г.

Сипачева Елена Владимировна

старший преподаватель кафедры дошкольного и начального педагогического образования института педагогики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: esipachevadongu@mail.ru.

Sipacheva Elena Vladimirovna

Senior Lecturer, Department of Preschool and Primary Pedagogical Education, Institute of Pedagogy, FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, RF.
E-mail: esipachevadongu@mail.ru.